

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°07
Juin 2017

Les effectifs en IUT en 2016-2017

Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2015-2016 sont définitives. En revanche les données 2016-2017 sont provisoires.

La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Le champ couvert par cette note est constitué des 111 IUT de France métropolitaine et DOM. Sont concernés dans cette note les étudiants préparant un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT).

Il y a davantage d'étudiants inscrits dans le secteur des services qui concentre près de trois étudiants sur cinq (67 700 inscrits). Ce secteur voit cependant ses effectifs baisser de nouveau, bien que plus légèrement que l'an passé (-0,2 % après -0,6 % en 2015). Dans le secteur de la production, les effectifs augmentent plus vivement que l'année dernière (+1,1 % après +0,4 %).

Évolutions des effectifs en IUT

	2015-2016	2016-2017
Production	48 400	48 800
Évolution annuelle en %	0,4	1,1
% par rapport à l'effectif total	41,6	41,9
Services	67 800	67 700
Évolution annuelle en %	-0,6	-0,2
% par rapport à l'effectif total	58,4	58,1
Total IUT	116 200	116 600
Évolution annuelle en %	-0,2	0,3
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Légère augmentation des effectifs en IUT

En 2016-2017, le nombre d'étudiants inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) est de 116 600, en légère augmentation par rapport à 2015-2016 (+0,3 %). Ils sont 63 400 à être inscrits en 1^{ère} année d'IUT (en baisse de 0,3 %) et 53 200 à l'être en 2^{ème} année d'IUT (en hausse de 1,1 %). Parmi les étudiants en 2^{ème} année, 1 600 sont des redoublants.

Effectifs par secteur et sexe en IUT

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	38 600	24 800	63 400
Production	20 700	6 400	27 100
Services	17 900	18 400	36 300
2ème année	31 500	21 700	53 200
dont redoublements	1 100	500	1 600
Production	16 300	5 500	21 800
Services	15 200	16 200	31 400
Ensemble	70 100	46 500	116 600

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Les femmes sont minoritaires dans les IUT, où elles ne représentent que 39,8 % des inscrits. La féminisation est très hétérogène selon le secteur : alors que les femmes représentent un étudiant sur deux dans le secteur des services, elles ne représentent qu'un quart des inscrits dans le secteur de la production.

Hausse des effectifs de nouveaux entrants à l'IUT

Les effectifs de nouveaux entrants en IUT à la rentrée 2016 sont en hausse de 0,5 %. C'est dans le secteur de la production que la hausse est la plus importante (+0,9 %).

Parmi les nouveaux entrants en IUT, le nombre de nouveaux bacheliers a augmenté de 1,9 %. Il est en hausse pour les lauréats de la session 2016 des voies générale et technologique, respectivement +2,6 % et +1,8 % ; en revanche il est en forte baisse pour les nouveaux bacheliers de la voie professionnelle (-17,3 %).

La hausse des nouveaux bacheliers technologiques entrant à l'IUT est plus forte que celle des bacheliers de cette voie lauréats en 2016. Le taux de poursuite à l'IUT des nouveaux bacheliers technologiques est

donc en hausse. Pour les nouveaux bacheliers généraux et professionnels, l'effet est inverse. La hausse des bacheliers généraux de l'année entrant à l'IUT est plus faible que celle des lauréats de la même voie à la session 2016 et le nombre de nouveaux bacheliers professionnels entrant en IUT diminue alors que le nombre de lauréats croît. Le taux de poursuite des bacheliers généraux et professionnels de l'année en IUT est ainsi en repli.

Origine des nouveaux entrants en IUT en 2016-2017

	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	65,0 %	65,5 %	65,3 %
S	63,6 %	23,1 %	40,3 %
ES	1,4 %	39,0 %	22,9 %
L	0,1 %	3,5 %	2,0 %
Bacheliers technologiques	29,5 %	30,7 %	30,2 %
STMG ¹	0,5 %	23,7 %	13,9 %
STI2D ²	22,3 %	5,2 %	12,5 %
STL ³	5,0 %	0,2 %	2,2 %
Autres	1,7 %	1,6 %	1,6 %
Bacheliers professionnels	1,7 %	2,2 %	2,0 %
Autres origines⁴	3,8 %	1,6 %	2,6 %
Total	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Effectifs d'entrants 2016	22 000	29 600	51 600
Evolution annuelle en %	0,9	0,3	0,5
Effectifs de nouveaux bacheliers	19 700	27 500	47 200
Evolution annuelle en %	3,2	1,0	1,9

¹ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

² STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

³ STL : Sciences et technologies de laboratoire

⁴ Capacité en droit, titre étranger admis nationalement en équivalence, titre français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation d'études, d'expériences professionnelles, d'acquis personnels, autres cas.

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

En tenant compte de tous les nouveaux entrants, qu'ils soient bacheliers de la session 2016 ou non, la part des bacheliers technologiques augmente de 0,3 point par rapport à la session 2015 et se situe à 30,2 %. La part des bacheliers généraux atteint 65,3 % des nouveaux entrants (+0,2 point par rapport à 2015-2016). Celle des bacheliers professionnels, peu nombreux à l'IUT, continue de diminuer et n'est plus que de 2,0 %.

Dans le secteur de la production, les nouveaux entrants sont principalement des bacheliers des séries S et STI2D. Dans le secteur des services, ce sont majoritairement des bacheliers des séries ES, STMG et S.

Davantage de nouveaux entrants dans le secteur des services

Les nouveaux entrants en IUT à la rentrée 2016 se répartissent à 57,4 % dans le domaine des services et à 42,6 % dans celui de la production, répartition stable par rapport à l'an passé.

Dans le secteur des services, les nouveaux entrants sont majoritairement inscrits dans deux spécialités : trois étudiants sur cinq préparent un DUT « Gestion des entreprises et des administrations » ou un DUT « Techniques de commercialisation ».

Répartition par spécialité des nouveaux entrants en IUT en 2016-2017

Spécialités	Effectif
Chimie	1 500
Génie Biologique	2 900
Génie chimique – Génie des procédés	500
Génie civil – Construction durable	2 300
Génie électrique et informatique industrielle	3 700
Génie industriel et maintenance	900
Génie mécanique et productique	3 500
Génie thermique et énergie	1 000
Hygiène, sécurité et environnement	800
Mesures physiques	2 000
Packaging, emballage et conditionnement	200
Qualité, logistique industrielle et organisation	800
Réseaux et télécommunications	1 400
Science et génie des matériaux	500
Total secteur de la production	22 000
Carrières juridiques	1 100
Carrières sociales	1 300
Gestion administrative et commerciale des organisations	900
Gestion des entreprises et des administrations	8 900
Gestion logistique et transport	1 100
Information et communication	1 400
Informatique	3 900
Métiers du multimédia et de l'internet	1 700
Statistique et informatique décisionnelle	500
Techniques de commercialisation	8 800
Total secteur des services	29 600
Ensemble	51 600

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Aurélié Delaporte et Diane Marlat
MESRI-SIES

Un étudiant nouvel entrant dans le système d'enseignement supérieur français est un étudiant s'inscrivant pour la première fois en première année de cursus licence, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Pour en savoir plus :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/statistiques>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111197/les-etudiants-inscrits-dans-les-universites-francaises-en-2015-2016.html>